

SINOSI

PRODOTTO: Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL)	N° STUDIO: AHCL-Diabete-Esercizio fisico
TITOLO: Valutazione dell'efficacia di una terapia insulinica microinfusionale tramite Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL) nel migliorare il compenso glicemico durante l'attività fisica nel Diabete: studio di telemedicina	
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLO STUDIO: Principal Investigator: Prof. Livio Luzi Lo studio si svolgerà presso il Dipartimento di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche del Gruppo Multimedica, nei presidi Ospedale San Giuseppe, con sede in Milano e presso l'IRCCS MultiMedica, con sede in Sesto San Giovanni	
OBIETTIVI DELLO STUDIO	Primario: <ul style="list-style-type: none">- Valutare l'efficacia di un sistema AHCL in pazienti affetti da diabete di tipo 1 o di tipo 2 insulino-dipendenti che praticano diverse tipologie di attività sportiva (aerobica vs anaerobica), nell'aumentare la percentuale delle glicemie in range (TIR) e nel ridurre gli episodi di ipoglicemie (TBR) durante l'attività fisica, rispetto a quanto registrato negli stessi pazienti nel periodo in cui erano dotati di un sistema AHCL, ma non attivo per la modalità "Attività Esercizio" Secondario: <ul style="list-style-type: none">- Valutare l'utilità di un sistema di monitoraggio da remoto (telemedicina) nell'ottimizzare la variabilità glicemica (TIR) ed il compenso metabolico (emoglobina glicosilata HbA1c) e nutrizionale (peso corporeo) in pazienti affetti da diabete di tipo 1 o di tipo 2 insulino-dipendenti che praticano diverse tipologie di attività sportiva (aerobica vs anaerobica), rispetto a quanto registrato negli stessi pazienti nel periodo in cui non erano dotati di un sistema AHCL.- Valutare l'efficacia di un sistema AHCL in pazienti affetti da diabete di tipo 1 o di tipo 2 insulino-dipendenti che praticano diverse tipologie di attività sportiva (aerobica vs anaerobica) nel migliorare la

	<p>qualità della vita valutata [valutata tramite questionario Quality Of Life Scale (QUOLS)], rispetto a quanto registrato negli stessi pazienti nel periodo in cui non erano dotati di un sistema AHCL.</p>
<p>DISEGNO DELLO STUDIO:</p>	<p>Studio clinico, randomizzato, in aperto, di tipo cross-over condotto su una popolazione di soggetti affetti da diabete mellito tipo 1 e di tipo 2 in terapia insulinica</p> <p>Studio monocentrico</p>
<p>POPOLAZIONE IN STUDIO:</p> <p>Principali criteri di selezione</p>	<p>Criteri di inclusione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diabete mellito tipo 1 o tipo 2 1. Età compresa tra 20-65 anni 2. Trattamento in corso con terapia insulinica, secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - Insulina lenta (1 o 2 somministrazioni giornaliere) ± ipoglicemizzanti orali (Metformina, Inibitori DPP4, SGLT2) o terapia iniettiva non insulinica (agonisti del GLP-1) - Terapia insulinica multi-iniettiva (con schema basal-bolus) ± ipoglicemizzanti orali (Metformina, Inibitori DPP4, SGLT2) o terapia iniettiva non insulinica (agonisti del GLP-1) - Terapia insulinica tramite microinfusore non associato a sistema AHCL 3. Il dosaggio degli eventuali altri farmaci anti-diabetici associati all'insulina deve essere stabile da almeno 4 mesi 4. HbA1c \geq 7.0% (53 mmol/mol) 5. Soggetti che svolgono regolarmente un qualche tipo di attività sportiva <p>Criteri di esclusione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pazienti già in trattamento con sistema AHCL 2. Presenza di nefropatia di grado elevato (GFR < 30) 3. Creatinina sierica > 1,4 mg/dL 4. Qualsiasi storia medica di tumori maligni 5. Storia medica di eventuali tumori negli ultimi 5 anni 6. Storia di abuso di alcol o droghe

<p>Numero di pazienti</p>	<p>all'interno nell'ultimo anno</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Riluttanza o incapacità di rispettare le procedure di studio 8. Terapia ipoglicemizzante orale con sulfaniluree 9. Qualsiasi controindicazione (a giudizio medico) allo svolgimento di attività fisica sia di tipo aerobico che anaerobico <p>30</p>
<p>PRODOTTO SPERIMENTALE:</p> <p>Il sistema Hybrid Closed Loop (HCL) è in grado di integrare un dispositivo di Continuous Subcutaneous Insulin Infusion (CSII) noto anche come microinfusore, con il monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Il sistema Advanced HCL (AHCL), in uso in questo studio, combina la velocità basale automatizzata e i boli di correzione di insulina per mantenere i valori glicemici in un intervallo target. Nello specifico, l'algoritmo AHCL è in grado di modulare la somministrazione di insulina basale e somministrare piccoli boli correttivi automatici con lo scopo di mantenere la glicemia il più vicino possibile ad un target personalizzabile (pari a 100 o 120 mg/dl).</p> <p>Il sistema AHCL impiegato per questo studio dispone di una attività specifica per l'esercizio fisico denominata "Attività Esercizio" che mantiene la glicemia nel range 140-160 mg/dl modulando la somministrazione di insulina con una previsione glicemica a 30 minuti mediante la rilevazione tramite CGM ed erogando boli automatici di correzione, se necessari. Tale sistema viene individuato come terapia d'elezione in quanto simula più fedelmente la secrezione fisiologica di insulina.</p> <p>I partecipanti saranno randomizzati con un rapporto di allocazione 1:1. L'assegnazione ai 2 gruppi (attività aerobica ed attività anaerobica) avverrà secondo una sequenza di randomizzazione generata da un programma per computer, mantenendo in entrambi i GRUPPI 1 e 2 una percentuale di 80% di pazienti con diabete di tipo 1 (12) e 20% di pazienti con diabete tipo 2 (3).</p>	
<p>CRITERI DI EFFICACIA:</p> <p>OUTCOME PRIMARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento significativo della percentuale delle glicemie in range (TIR) ($\geq 10\%$) e riduzione significativa degli episodi di ipoglicemie (TBR) ($\leq -1\%$) durante l'attività fisica, nei pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 dotati di un sistema AHCL attivo per la modalità "Attività Esercizio", rispetto agli stessi parametri registrati negli stessi pazienti con modalità "Attività Esercizio" non attiva. <p>OUTCOMES SECONDARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento significativo della percentuale delle glicemie in range (TIR) e riduzione significativa della emoglobina glicosilata nei soggetti in terapia insulinica con sistema AHCL e seguiti nella terapia con telemedicina. - Miglioramento significativo della qualità di vita misurata tramite questionario Quality Of Life Scale (QUOLS), nei gruppi in terapia insulinica con sistema AHCL e seguiti nella terapia con telemedicina. 	

CRITERI DI SICUREZZA:

- Tutti gli eventi avversi (AEs) e gli eventi avversi severi (SAEs)
- Riduzione attesa degli episodi ipoglicemici sia severi che totali
- Riduzione della variabilità glicemica

PROCEDURE DELLO STUDIO:

I soggetti arruolati saranno suddivisi in 2 gruppi, ciascuno costituito da 15 soggetti, destinati a ricevere i seguenti interventi:

1) **GRUPPO 1: Attività fisica aerobica:** 3 sessioni settimanali di 45 minuti ciascuna;

2) **GRUPPO 2: Attività fisica anaerobica:** 3 sessioni settimanali di esercizi di potenza.

L'esercizio fisico programmato (aerobico o anaerobico) sarà svolto nelle prime 2 settimane, senza attivare la modalità "Attività Esercizio" del sistema AHCL; proseguirà per una durata di 3 mesi (3 sessioni settimanali della durata di 45 minuti), attivando la modalità "Attività Esercizio".

Al termine delle 2 settimane + 3 mesi di intervento, avverrà il cross-over: il GRUPPO 1 svolgerà attività fisica anaerobica, ed il GRUPPO 2 attività fisica aerobica, per altre

La sequenza temporale di Visite e trattamento è la seguente:

- **Visita 1** (Giorni da -14 a -1) – Visita di Screening
- **Visita 2** (Giorno 0) – Visita di Randomizzazione

1 settimana di training all'uso di AHCL + 2 settimane di attività fisica (modalità "Attività esercizio" dell'AHCL disattiva) + 3 mesi (modalità "Attività esercizio" dell'AHCL attiva)

- **Visita 3** (Giorno 105)

Cross-over

1 settimana di wash-out + 2 settimane di attività fisica (modalità "Attività esercizio" dell'AHCL disattiva) + 3 mesi (modalità "Attività esercizio" dell'AHCL attiva)

- **Visita 4** (Giorno 210) – Visita finale

Alle Visite 1, 3 e 4, tutti i pazienti saranno sottoposti alle seguenti procedure:

- Esami emato-chimici
- Monitoraggio dei parametri vitali
- Compilazione questionari sulla qualità
- Pletismografia corporea ad aria (BOD-POD)
- Calorimetria indiretta

ANALISI STATISTICA

Un sample-size di 31 pazienti raggiunge una potenza dell'80% ed un livello di significatività (alfa) del 5% per determinare una media di variazione del TIR del 9.8% (percentuale determinata sulla base di uno studio di recente pubblicazione), prima e dopo l'applicazione di un sistema AHCL.

ha eliminato: 30

Una statistica descrittiva sarà utilizzata per riportare le variabili e le caratteristiche dei soggetti al baseline. Le medie e le deviazioni standard (SD) saranno utilizzate per le variabili continue, e le frequenze relative saranno utilizzate per le variabili categoriche.

Per determinare la significatività statistica della variazione tra i valori basali e quelli ai vari follow-up saranno utilizzati il T-Test appaiato per le variabili continue, e test non parametrici, come il test di McNemar, per le variabili categoriche. Per testare le differenze nella variazione della dose totale giornaliera di insulina e di HbA1C, dal basale alla fine dello studio, verrà utilizzata l'ANOVA a misure ripetute. Valori di $P < 0.05$ saranno considerati statisticamente significativi.

DURATA DELLO STUDIO

L'impegno temporale di partecipazione per ciascun paziente sarà complessivamente di 30 settimane (circa 7-8 mesi), più 2 settimane per completare lo screening.

La durata totale dello studio sarà approssimativamente di 12-18 mesi (l'arruolamento avverrà durante i primi 12 mesi).